

O'ZBEKISTONDA "ELEKTRON HUKUMAT" TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING KORRUPSIYA VA XUFIYONA IQTISODIYOTGA QARSHI KURASHDAGI ROLI

Nizametdinov Ali Akramovich

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali katta o'qituvchisi

Sunnatov Shaxzod

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Izzatullayev Ahmat

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: O'zbekistonda "elektron hukumat" tamoyillarini joriy etishning korrupsiya va xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurashishdagi roli tahlil qilinadi. Elektron hukumatning raqamli tizimlari davlat xizmatlarini shaffof va samarali taqdim etish orqali korrupsiya holatlarini kamaytirishga, shuningdek, soliq to'lovlari va moliyaviy operatsiyalarning aniq ro'yxatini yuritishga yordam beradi. Elektron platformalar fuqarolar va davlat organlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni yaxshilash, davlat xizmatchilarining faoliyatini nazorat qilish va ma'lumotlarni tezkor ravishda almashish imkoniyatini yaratadi. Maqolada, shuningdek, elektron hukumatning soliq to'lash tizimlaridagi shaffoflikni ta'minlash va soya iqtisodiyotiga qarshi kurashishda qanday ahamiyatga ega ekanligi haqida ham fikr yuritiladi. Natijada, elektron hukumatning joriy etilishi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, davlat boshqaruvining samaradorligini oshirish va fuqarolarning huquqlarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: Elektron hukumat, elektron hukumat modeli, interaktiv davlat xizmatlari, axborot-kommunikatsiya, AKT, avtomatlashtirilgan xizmatlar, monitoring, audit, blokcheyn texnologiyalari.

Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jadal sur'atlar bilan rivojlanib, jamiyat hayotining turli jabhalariga joriy etilmoqda. Zamonaviy jamiyatda davlat boshqaruvi ijtimoiy jarayonlar va sub'ektlar o'rtasidagi munosabatlar bilan uzviy bog'liqdir. U odamlarning birgalikdagi faoliyatini birlashtirishga, muvofiqlashtirishga qaratilgan va tashkilotchilik xarakteriga ega. Davlat va jamiyatning samarali hamkorligi uchun davlat boshqaruvi sohasida innovatsiyalar zarur, eng zamonaviy axborot va boshqaruv texnologiyalaridan foydalanish zarur. Jahon siyosatining nufuzli subyekti sifatida qolishga intilayotgan har qanday davlat XXI asrda jamiyat shakllanishidagi eng muhim tendentsiyalarni e'tibordan chetda qoldira olmaydi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan, birinchi navbatda, internetdan samarali foydalanish shu nuqtai nazardan jamiyat taraqqiyotining eng muhim omili hisoblanadi. Davlat boshqaruvi sohasidagi ana shunday kompleks yangiliklardan biri axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini, jumladan, "elektron hukumat" deb ataladigan texnologiyalarni keng joriy etish va ulardan samarali foydalanishdir.

Elektron hukumat tizimini shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha jahon tajribasini tahlil qilar ekanmiz, elektron hukumatni shakllantirish siyosiy

strategiyasining ikkita asosiy modelini ajratish mumkin: “g‘arbiy” va “sharqiy”. Osiyo mamlakatlarida “Elektron hukumat” tizimining shakllanishi va rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi sharqiy model yangi davlat boshqaruvi tamoyillariga asoslangan davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish va davlat organlari faoliyatining ochiqligi va oshkoraligini ta‘minlash bilan tavsiflanadi. Ushbu model Koreya Respublikasi, Singapur va Yaponiyada katta muvaffaqiyat bilan amalga oshirilmoqda. G‘arb modeli Amerika va Yevropa mamlakatlarida elektron hukumatni shakllantirish strategiyasini o‘z ichiga oladi. G‘arbiy, Markaziy va Sharqiy Yevropaning aksariyat mamlakatlarida ma‘muriy islohotlar va fuqarolarga xizmat ko‘rsatishda AKTni joriy etishga alohida e‘tibor beriladi, AQShda esa siyosiy tizimni takomillashtirishga katta ahamiyat beriladi.

Mamlakatimizda elektron hukumat tizimi O‘zbekiston O‘zbekiston Respublikasining “Axborotlashtirish to‘g‘risida” va “Elektron hukumat to‘g‘risida”gi qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013-yil 27-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasining Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori va boshqa qonunchilik hujjatlari asosida amalga oshirib kelinmoqda. Bu borada amalga oshirilgan yirik loyihalar: – yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz). – ochiq ma‘lumotlar portali (data.gov.uz). – me‘yoriy-huquqiy hujjatlar loyihalarini muhokama qilish portal. – (regulation.gov.uz). – “litsenziya” axborot tizimlari kompleksi (license.gov.uz). – “Yagona darcha” markazlari faoliyatini avtomatlashtirish bo‘yicha axborot tizim .

Axborot tizimlari komplekslari: “Kliring”, “Xarid”, “Byudjet”, “Bojxona”, “Adliya”, “Sog‘liqni saqlash”, “Ta‘lim”, “Kommunal”, “Adliya-2”, “Nafaqa”, “Davlat boshqaruvi”.

Raqamli texnologiyalar vazirligi – elektron hukumat sohasidagi vakolatli organ bo'lib, elektron hukumat sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshiradi. “Raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markazi — Elektron hukumat” tizimi loyihalarini amalga oshirishning me'yoriy-metodik ta'minlanishini tashkil qilish, davlat organlarida foydalanilayotgan axborot tizimlari, axborot resurslari va ma'lumotlar bazalarini ishlab chiqish va integrasiyalashni ta'minlaydi. Davlat organlari elektron hukumat sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirishda ishtirok etadi.

O'zbekistonda “elektron hukumat” tamoyillarini joriy etish, korrupsiya va xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurashishda muhim rol o'ynaydi. Elektron hukumat (e-hukumat) davlat xizmatlarining raqamli shaklga o'tishini, shuningdek, fuqarolar va davlat organlari o'rtasidagi munosabatlarni raqamli platformalar orqali boshqarishni anglatadi. Bu jarayonning asosiy maqsadi — davlat boshqaruvining shaffofligini oshirish, korrupsiyani kamaytirish va iqtisodiy tizimning samaradorligini yaxshilashdir.

Quyida elektron hukumatning korrupsiya va xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurashishdagi rolini ko'rib chiqamiz:

1. Korrupsiyaga qarshi kurash.

Elektron hukumatning eng katta afzalliklaridan biri shaffoflikni oshirishdir. Raqamli platformalar orqali davlat xizmatlari taqdim etilishi fuqarolar va bizneslar uchun aniq va ochiq bo'ladi, bu esa korrupsiyaning oldini olishga yordam beradi.

- Avtomatlashtirilgan xizmatlar: Davlat organlari tomonidan beriladigan xizmatlar, masalan, soliq to'lovlari, litsenziyalar yoki ruxsatnomalar, to'liq raqamli tizimda amalga oshirilsa, ular shaxsiy qarorlar va aralashuvlardan holi bo'ladi.

- Hujjatlarni raqamli tarzda taqdim etish: Hujjatlar va arizalar elektron shaklda yuborilishi, arxivlanishi va tasdiqlanishi, ularni soxtalashtirish va manipulyatsiya qilish imkoniyatlarini kamaytiradi.

- Monitoring va audit: Elektron hukumat tizimlari o'z ichiga elektron monitoring va audit mexanizmlarini o'z ichiga oladi, bu esa davlat xizmatchilarining faoliyatini kuzatish va ularning ishlarini tahlil qilish imkonini yaratadi.

2. Xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurash

Xufiyona iqtisodiyot, ya'ni “soya iqtisodiyoti” va noqonuniy faoliyatlar bilan bog'liq kurashda elektron hukumat quyidagi usullar bilan yordam beradi:

- Soliq to'lovlarini oshirish: Elektron raqamli tizimlar soliq to'lovlarini aniq va samarali usulda to'plashni ta'minlaydi. Soliq tizimining avtomatlashtirilishi va elektron ravishda hisoblanishi, katta miqdordagi soliq tushumlarini yashirishni qiyinlashtiradi.

- Raqamli izlarni yaratish: Har bir moliyaviy va tijorat operatsiyasi elektron ravishda qayd etiladi, bu esa joriy shaffoflikni ta'minlaydi. So'nggi yillarda ko'plab davlatlar raqamli valyutalar, blokcheyn texnologiyalari va raqamli hisob-kitob tizimlari yordamida soya iqtisodiyotini qisqartirishga harakat qilmoqda.

Xulosa

O'zbekistonda elektron hukumat tamoyillarini joriy etish, davlat boshqaruvining shaffofligini oshirib, korrupsiya va xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurashishda samarali vosita hisoblanadi. Bunday tizimlar davlat va fuqarolar o'rtasidagi ishonchni mustahkamlashga, davlat xizmatlarining samaradorligini oshirishga va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi. Elektron hukumatning joriy etilishi, shuningdek, davlat va jamiyatning rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vaxabov A.V., Xajibakiev Sh.X., Tashmatov Sh.A., Butaboyev M.T.. Yashil iqtisodiyot. Darslik. T.: Universitet, 2020
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021" yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari Dasturi to'g'risida" gi 2017 yil 26 maydagi PQ-3012-sonli qarori.
3. Nizametdinov A., Xojiboqiyeva N. RAQAMLI IQTISOD VA INNOVATSION AXBOROT-KOMMUNIKATSIYALAR TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNI DOLZARB MASALALARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 92-94.
4. Nizametdinov A., Samanqulov D. YASHIL IQTISODIYOT: MOHIYATI, YO'NALISHLARI VA XUSUSIYATLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 247-250.
5. Nizametdinov A. IQTISODIY RIVOJLANISHNING BIRDAN BIR TOGRI YOLI BU YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDIR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 317-322.
6. Nizametdinov A., Salohiddinov S. GLOBAL YASHIL IQTISODIYOTNI JADAL RIVOJLANTIRISH OMILLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 243-246.
7. Nizametdinov A., Mardiyev J. O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOT YUZASIDAN AMALGA OSHIRILAYOTGAN CHORA-TADBIRLAR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 157-162.
8. Nizametdinov A., Mamatqulov M. YASHIL IQTISODIYOT UZOQ MUDDATLI BARQAROR RIVOJLANISHNING ASOSI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 153-156.
9. Nizametdinov A., Abduqulov E. MILLIY IQTISODIYOTLARNI RAQAMLASHTIRISH TENDENTSIYALARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 24-26.
10. Nizametdinov A. et al. XUFYONA IQTISODIYOTNING RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14186622> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 89-93.

11. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
12. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference, 1(3)*, 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
13. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance, 1(5)*, 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
14. Luna A., Nizametdinov A., Xudoyarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 34-40.
15. Nizametdinov A., Usmonova V., Abdusattorov D. OZIQ-OVQAT MUAMMOSI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 139-143.
16. Isomiddinov S. O 'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI ISHLAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13928919> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – С. 3-6.
17. Isomiddinov S. JIZZAXDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14506994> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – С. 31-34.
18. Бобаназарова Ж. Х., Эргашева Н. ИНСОН КАПИТАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МЕХАНИЗМЛАРИ ТАДҚИҚОТИ //Экономика и социум. – 2022. – №. 6-2 (97). – С. 356-359.
19. Ergasheva N. AHOLI DAROMADLARINING SHAKLLANISHI VA TAQSIMLANISHI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13879582> //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 7. – С. 15-18.
20. Бобаназарова Ж. Х., Эргашева Н. Б. РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ УСЛУГ.
21. Khidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 4. – С. 559-561.
22. Mukhtarovich D. K., Mamarajabovich A. K., Schmidt P. Aplikovaná informatika v podnikaní a digitálnom hospodárstve //Economics And Informatics. – 2023. – T. 21. – №. 1.
23. Xidirnazarov A., Ergashev N. IQTISODIY O 'SISH SIFATI: NAZARIY VA USLUBIY ASOSLARDAN MIQDORIY BAHOLASHGACHA //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – С. 81-84.